

IQBOL MIRZO SHE'RIYATINI O'RGANISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH

F.Anorboyzoda

JizPI assistent o'qituvchisi. JDPI magistri

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarga Iqbol Mirzo ijodini o'rgatishda interfaol metodlarning ahamiyati, turli metodlardan foydalanish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Iqbol Mirzo, ma'lumotlar zanjiri, nazm daqiqasi, drijyor va orkestr,keys-stadi.

Barcha ezgu ishlarimizning markazida farzandlarimizni ham jismoniy, ham ma'naviy jihatdan sog'lom qilib o'stish, ularning baxt-u saodati, farovon kelajagini ko'rish, dunyoda hech kimdan kam bo'lmaydigan avlodni tarbiyalash orzusi turadi.

(Sh.Mirziyoyev)

"O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi" talablaridan biri ta'lim jarayonida yangi pedagogik va axborot texnologiyalarini keng qo'llash, tayyorgarlikning modul tizimidan foydalangan holda o'qitishni jadallashtirish sanaladi. Shu maqsadda bugungi kun o'qituvchisi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda dars o'tadigan, ijodkor va tashabbuskor o'qituvchi bo'lmog'i lozim.

Adabiyot darslarida interfaol usullardan foydalanish dars samaradorligini oshiribgina qolmay, o'quvchilarni izlanishga, qo'shimcha materiallardan foydalanishga undaydi,yordamchi adabiyotlarni varaqlashga majbur qiladi.

Shu o'rinda 11-sinf adabiyot darslarida Iqbol Mirzo ijodini va she'riyatini o'rganishda interfaol metodlardan foydalanish shoir shaxsiyatini tanishda, ijodini o'rganishda katta ahamiyat kasb etadi. 11-sinf adabiyot darsligida shoirning "O'zbek" she'ri o'rin olgan.

Har bir adib asarini o'rganishdan oldin o'quvchi uning shaxsi haqida imkon qadar mukammal ma'lumotga ega bo'lish maqsadga muvofiqdir. Shunda uning

ijodini to'laroq anglash imkoniyati ortadi. Shuning uchun ham adabiyot darslarida avval adibning tarjimai holi bilan bog'liq ma'lumotlar taqdim etiladi. Darslikda berilgan tarjimai hol ham shoirning hayoti va faoliyatini ochib berishga qaratilgan. Lekin bu bilan o'quvchi shoir haqida to'la ma'lumotga ega bo'la olmaydi. Darsda o'qituvchi tomonidan shoir shaxsi bilan bog'liq bir qator ma'lumotlarning taqdim etilishi o'quvchiga shoir asrlarini to'laroq anglash, chuqurroq tahlil qilish imkonini ham beradi.

Shoir tarjimai holini o'rganishda "**Ma'lumotlar zanjiri**" metodi yaxshi samara beradi. Bu metodning afzalligi shundaki bir vaqtning o'zida ham o'quvchilar baholanadi hamda mavzuning eng muhim qismi daftarga qayd etiladi. Birinchi bo'lib bir o'quvchi shoir hayotiga oid ma'lumot aytadi. Bu ma'lumot o'qituvchi tomonidan doskaga qisqacha yozib qo'yiladi. Ikkinchi bir o'quvchi yangi bir ma'lumot aytadi va bu ham doskaga qayd etiladi. Shoir hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar birin-ketin aytilib, o'qituvchi tomonidan doskaga qayd etib boriladi. So'nggi ma'lumot aytilgach, o'qituvchi doskadagi ma'lumotlarni klaster usulida umumlashtiradi. Doskadagi ma'lumotlarni o'quvchilar daftarlariga ko'chirib oladilar. Bu usul orqali sinfdagi barcha o'quvchi dars jarayoniga jalb qilinadi hamda mavzuning muhim qismi daftarga qayd qilinadi.

Masalan:

1- o'quvchi: Shoirning asl ismi Mirzaaliyev Iqboljon

2-o'quvchi: Shoir 2005-yilda "O'zbekiston xalq shoiri" unvoni bilan taqdirlandi

3-o'quvchi: Dastlabki she'riy to'plami — "Yurakning shakli"

4-o'quvchi : Shoir 2009-yil "Shuhrat" medali bilan mukofotlangan

5-o'quvchi: Shoir Bagdod tumani Qo'shtegirmon qishlog'i tug'ulgan.

Shuningdek, shoir she'rlarini o'rganishda "Nazm daqiqasi" metodidan foydalanish o'rinlidir. Bu metod ikki bosqichda amalga oshiriladi. **1-bosqich** -ifodali o'qish bo'lib, unda magnit lentasidan shoirning "**O'ZBEK**" she'ri eshittiriladi (she'rni o'qituvchining o'zi ham ifodali o'qib berishi mumkin). O'quvchilar she'rning o'qilish texnikasiga e'tibor qaratishadi va birgalikda qo'shib she'rni o'qishadi.

Nazm daqiqasining 2-bosqichida o'quvchilar she'r mazmuniga e'tibor qaratishadi. She'riy misralarni matnga aylantiradilar. Tushunganlarini og'zaki bayon qiladilar.

Shoir she'rlaridan namunalar tinglashda "**DRIJYOR VA ORKESTR**" metodidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda o'qituvchi drijyor, o'quvchilar esa orkestr vazifasini bajarishadi. Drijyor qo'l uchi bilan ko'rsatgan o'quvchi shoir she'rlaridan birini yoddan aytadi. Drijyor ko'rsatgan boshqa o'quvchi she'r aytishni davom ettiradi. Bu usuldan ko'proq shoir she'rlaridan yod olish vazifa qilib berilganda, uy vazifasini so'rash jarayonida foydalanish mumkin. Bunda qisqa vaqtda she'rlarning yodlanish darajasi aniqlanadi va baholanadi.

Hozirgi vaqtlarda ta'lim tizimida eng samarador lardan keys-stadi alohida o'rin tutadi. "**Keys-stadi**" inglingcha "case" – aniq vaziyat, hodisa, "study"-o'rganmoq, tahlil qilmoq, ta'lim so'zlarining birikuvidan hosil qilingan bo'lib, aniq viziylarni o'rganish, tahlil etish va ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga ertishishga asoslangan ta'lim metodidir.

Keys-stadi metodi quydagilarni ko'zda tutadi:

1. Keys topshirig'ini yozma ko'rinishda tayyorlashni;
2. O'quvchi(talaba)larning keys topshirig'ini mustaqil o'rganishlarni va muhokama etishni;
3. O'qituvchi rahbarligida auditoriyada hamkorlikda keys-topshirig'ini muhokama etishni;
4. "Muhokama yechimdan ham muhim" tamoyiliga rioya etishni.

O'quv jarayonini loyiha asosida tashkil etish:

1. O'quv predmeti mavzusini va mazmunini tanlash.
2. Darsning o'quv mavzusi yuzasidan yagona umummaqsadni belgilab olish.
3. Darsning o'quv mazmunini ishlab chiqish beriladigan nazariy va amaliy bilimlarni belgilash.

4. O‘quvchi tomonidan o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan tushuncha, bilim, ko‘nikma, malakalarni ifoda etish.

5. Darsning shakli, metod, vositalarini tanlash.

6. Tushuncha, bilim, ko‘nikma, malakalarni o‘zlashtirish uchun ta‘lim oluvchi tomonidan sarflanadigan vaqt birligi hisobini olish.

7. Har bir bosqich natijalarini olish uchun mashq va misollar tizimini yaratish.

8. Nazariy olib borish, testlar, savollarni ishlab chiqish.

9. Loyihani dars jarayoniga tatbiq etish.

10. Dars jarayonini olib borish va yakunlash mexanizmini yaratish.

Keys-stadi metodidan misollar:

“Aqliy hujum” metodining tuzilmasi: Birinchi navbatda, muammoli savol beriladi, undan so‘ng fikr va g‘oyalar eshitiladi va jamlab borilgan keyin Fikr va g‘oyalar guruhlanadi va oxirida aniq va to‘g‘ri tanlab olinadi. Shu metodni shoirning “O‘zbek” she‘rida qo‘llab ko‘ramiz:

Manglayga kaft qo‘yib olisga boqsam,

Edildan ko‘rinar bo‘ylaring, o‘zbek.

Shu jumladagi “edil” so‘zi nimani anglatadi. Antik vaqtlardagi va qadimda «Ra», o‘rta asrlarda esa «Itil» yoki «Egyel» deb nomlangan. Slavyanlar davridagi nomlanishida «Vlga», «Vilga» va «Volgo» deb nomlangan. Hozirgi paytda ushbu daryo «Volga» deb ataladi.

Ta‘lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish davr talabidir. Yosh avlod turli ma‘naviy-texnikaviy omillar ta‘sirida aqliy-shuuriy jihatdan takomillashib bormoqda. Ular tomonidan qabul qilinadigan axborot oqimi adabiyot bilan ham to‘ldirilishi uchun bu fanni o‘rgatish metodikasidan doimiy izlanish, takomillashib

borish, fan o'qituvchisidan esa qiziqarli va yangi interaktiv metodlardan keng foydalanish talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1 Adabiyot 11-sinf: darslik-majmua / B. To'xliyev [va boshq.], – Toshkent: «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2018. – 200 b.
- 2.To'xliyev B. Adabiyot o'qitish metodikasi. -T.: 2006
- 3."Til va adabiyot ta'limi" jurnali, 2016-yil. 6-son